

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na Gestão de Dados de Investigação

setembro | 2025

Apoio

Financiamento

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Entregável	D.4.5
Título	Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação
Versão	1
Tipo	Deliverable
Nível de disseminação	Pública
Work Package	WP4- Curadoria e publicação de dados de investigação
Organização responsável	Universidade NOVA de Lisboa
Data	30/09/2025
Autores	Elvira Costa Salima Rehemtula André Vieira Pedro Príncipe Rui Fernandes
Revisores	Ana Gomes Clara Boavida Cristina Oliveira
Aprovado	Pedro Príncipe
Consórcio	

Edição e Revisões

VERSÃO	ESTADO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTORES
0.1	Draft	13/05/2025	Estrutura do documento	André Vieira, Elvira Costa, Pedro Príncipe, Salima Rehemtula, Rui Fernandes
0.2	Draft	30/05/2025	Alteração da estrutura do documento	André Vieira, Elvira Costa, Clara Boavida
0.3	Draft	27/06/2025	Melhoria e edição dos conteúdos	Elvira Costa, Salima Rehemtula, André Vieira, Pedro Príncipe, Rui Fernandes
0.4	Draft	11/07/2025	Revisão pelos membros da T4.5	Ana Gomes, Clara Boavida, Cristina Oliveira, André Vieira, Pedro Príncipe, Salima Rehemtula
0.5	Versão 0.5	12/09/2025	Incorporação das sugestões dos restantes membros da T4.5	Elvira Costa, Salima Rehemtula, Ana Gomes
0.6	Versão 0.6	30/09/2025	Revisão final	Ana Gomes, Pedro Príncipe, André Vieira
1.0	Versão 1	07/10/2025	Publicação	Pedro Príncipe

Lista de autores

ORGANIZAÇÃO	NOME	CONTACTO
Universidade do Minho	André Vieira	andre.vieira@usdb.uminho.pt
Universidade NOVA de Lisboa	Elvira Costa	ecosta@novaims.unl.pt
Universidade do Minho	Pedro Príncipe	pedro.principe@usdb.uminho.pt
Universidade NOVA de Lisboa	Salima Rehemtula	salima.rehemtula@ihmt.unl.pt
Universidade NOVA de Lisboa	Rui Fernandes	rui.fernandes@ihmt.unl.pt

Índice

Sumário executivo	3
Introdução.....	4
1. Princípios de dados FAIR: origem e significado	6
2. Dados FAIR em detalhe	8
3.1. F – Localizáveis (<i>Findable</i>)	8
F1 - (Meta)Dados são associados a identificadores globais, únicos e persistentes	8
F2 - Dados descritos com metadados pormenorizados (definido em R1)	8
F3 - Metadados incluem de forma clara e explícita o identificador dos dados que descrevem.....	9
F4 - (Meta)Dados são registados ou indexados em recursos pesquisáveis	9
3.2. A – Acessíveis.....	9
A1. (Meta)Dados são recuperados através do seu identificador utilizando um protocolo de comunicação normalizado.....	9
A1.1. O protocolo é aberto, livre e universalmente implementado	10
A1.2. O protocolo permite um procedimento de autenticação e de autorização, sempre que tal seja necessário.....	10
A2. Metadados são acessíveis mesmo quando os dados são de acesso restrito ou já não estão disponíveis	10
3.3. I – Interoperáveis.....	10
I1. Os (meta)dados utilizam uma linguagem formal, acessível, partilhada e amplamente aplicável para a representação do conhecimento	11
I2. Os (meta)dados utilizam vocabulários que seguem os princípios de dados FAIR	11
I3. Os (meta)dados incluem referências qualificadas a outros (meta)dados	11
3.4. R - Reutilizáveis	11
R1. Os (meta)dados são descritos de forma rica, com uma pluralidade de atributos exatos e relevantes	12
R1.1. Os (meta)dados são divulgados com uma licença de utilização de dados clara e acessível.....	12
R1.2. (Meta) Dados têm associada, de forma detalhada, a sua proveniência.....	12
R1.3. (Meta)Dados cumprem as normas do domínio científico	13
3. Benefícios na aplicação dos princípios de dados FAIR.....	14
a) Investigadores	14

c) Gestores de dados e serviços de suporte	15
d) Instituições académicas/Unidades de Investigação	15
e) Agências de financiamento	16
f) Associações privadas/sem fins lucrativos	16
g) Empresas/Indústrias	16
h) Sociedade civil	16
4. Clarificação sobre interpretações dos princípios de dados FAIR.....	18
5. Dados FAIR na prática – FAIR ao longo do ciclo de vida dos dados.....	21
6.1 Planeamento e conceção	22
6.2 Recolha de dados.....	24
6.4 Processamento e armazenamento	26
6.5 Análise de dados.....	28
6.6 Publicação e acesso aos dados	30
6.7 Preservação dos dados	32
6.8 Reutilização dos dados.....	34
6. Recomendações para implementação dos princípios de dados FAIR.	36
Motivações	36
Ações e processos.....	36
Infraestruturas	38
Colaboração	38
7. Ferramentas de Avaliação dos princípios de dados FAIR	39
Bibliografia	41

Sumário executivo

A gestão eficaz de dados de investigação é essencial para garantir a sua reutilização, transparência e impacto científico. Neste contexto, os princípios FAIR — que visam tornar os dados *Findable* (Localizáveis), *Accessible* (Acessíveis), *Interoperable* (Interoperáveis) e *Reusable* (Reutilizáveis) — tornaram-se uma referência internacional para a gestão responsável e sustentável de dados científicos.

À medida que cresce a exigência por práticas mais abertas e rigorosas na gestão de dados, torna-se fundamental disponibilizar orientações claras que apoiem a aplicação prática dos princípios FAIR. Este documento responde a essa necessidade, oferecendo um enquadramento estruturado para a sua implementação ao longo de todo o ciclo de vida dos dados de investigação. Inicia-se com uma apresentação da origem e do significado dos princípios FAIR, contextualizando o seu surgimento no âmbito da ciência aberta e das políticas de dados de investigação.

Segue-se uma análise detalhada de cada um dos princípios, evidenciando os requisitos técnicos e organizacionais necessários para os colocar em prática. São também apresentados os principais benefícios da aplicação dos princípios FAIR, nomeadamente a promoção da visibilidade da investigação, o aumento do impacto científico e a facilitação da colaboração interdisciplinar.

O documento alerta ainda para algumas interpretações incorretas dos princípios FAIR, esclarecendo equívocos frequentes que podem comprometer a sua adoção efetiva. Com base nisso, é apresentada uma abordagem prática para integrar os princípios FAIR em todas as fases do ciclo de vida dos dados — desde o planeamento da investigação até à reutilização dos dados.

Para apoiar a sua implementação, são fornecidas recomendações específicas destinadas a diferentes atores institucionais, bem como recursos úteis para avaliar o cumprimento dos princípios FAIR, incluindo ferramentas, métricas e guias de boas práticas reconhecidas internacionalmente.

O presente documento visa, assim, ser um guia de referência para apoio à comunidade científica na transição para uma cultura de dados mais aberta, transparente e reutilizável, alinhada com as exigências contemporâneas da investigação e da inovação.

Introdução

A ciência aberta representa, uma nova forma de fazer e comunicar ciência, promovendo práticas que favorecem a transparência, a colaboração e a reutilização dos resultados de investigação. Um dos seus pilares fundamentais é a valorização dos dados enquanto ativos científicos, cuja gestão eficiente permite não apenas o seu acesso e reutilização por humanos, mas também a sua leitura e interpretação por máquinas.

Por dados entende-se um conjunto alargado de objetos digitais gerados ao longo do processo científico, incluindo dados primários e processados, metadados, software, algoritmos, fluxos de trabalho, entre outros elementos relevantes. Dados de investigação são quaisquer informações recolhidas ou geradas para efeitos de análise, a fim de gerar ou validar afirmações científicas.

Os [Princípios de Dados FAIR](#), publicados na Revista *Scientific Data* em 2016, destinavam-se a “servir de orientação para aqueles que pretendem melhorar a reutilização dos seus dados” (Wilkinson *et al.*, 2016).

O acrónimo FAIR, pelo qual estes princípios são conhecidos, traduz-se nas seguintes propriedades que se desejam ver atribuídas aos resultados da investigação e, neste caso em particular, aos dados e outros objetos digitais associados a esses resultados, e também aos seus metadados: *Findable* (Localizáveis), *Accessible* (Acessíveis), *Interoperable* (Interoperáveis) e *Reusable* (Reutilizáveis).

Com o desenvolvimento progressivo do movimento da Ciência Aberta (CA) e, particularmente, na sua incidência no domínio da Gestão de Dados de Investigação (GDI), quer na gestão, quer na partilha de dados, foi necessária a criação de um guia de princípios FAIR que apoiasse os diversos agentes científicos na sua adoção. Este guia apresenta dois eixos estruturantes: por um lado, um conjunto de orientações técnicas; por outro, um alicerce normativo robusto que enquadra a implementação destes princípios em conformidade com os objetivos da CA.

É neste enquadramento que se insere o presente documento — Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação — que visa promover a adoção das suas práticas de forma coerente e alinhadas com o espírito da CA.

O documento estrutura-se em torno de sete capítulos:

- no primeiro é abordada a génese dos princípios, que remonta ao ano de 2014, bem como o seu significado (F - Localizáveis; A - Acessíveis; I - Interoperáveis; R - Reutilizáveis) e cada uma das suas propriedades;
- no segundo são detalhados cada um dos princípios FAIR enunciados no ponto transato e são fornecidas algumas opções de implementação/recursos em cada um;
- no terceiro dão-se a conhecer os benefícios da utilização destes princípios para os diversos intervenientes;
- o quarto foca-se na desmistificação e correção de interpretações erradas destes princípios;

- no quinto identificam-se ações, comportamentos e recursos necessários na GDI de modo a garantir a *FAIRificação* ao longo do ciclo de vida dos dados;
- o sexto apoia os investigadores e os serviços de suporte no que diz respeito à implementação dos princípios FAIR;
- e o sétimo aborda as ferramentas que apoiam os vários agentes no processo da gestão de dados com a finalidade de avaliar o cumprimento na adoção dos princípios FAIR.

1. Princípios de dados FAIR: origem e significado

Num tempo pautado cada vez mais pela crescente valorização dos dados, assegurar a sua gestão, bem como a sua partilha, de forma eficiente tornou-se uma prioridade. Nesse contexto, no âmbito do Lorentz Center Workshop “*Jointly designing a data FAIRPORT*” em janeiro de 2014, um grupo de especialistas com interesse na publicação e reutilização de dados de investigação reuniu-se para discutir os requisitos exigidos para a publicação deste tipo de dados, marcando o início dos *FAIR Data*. Esta realidade apresentada no workshop supracitado, materializou-se na publicação do artigo “*The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*” na revista “*Scientific Data*” da *Nature* (Wilkinson *et al.*, 2016), que apresenta um conjunto de princípios que visam tornar os dados **Findable, Accessible, Interoperable e Reusable**, com especial ênfase na capacidade dos sistemas computacionais para os processar — isto é, serem **machine-actionable**. Os princípios de dados FAIR foram assim uma resposta a “uma necessidade urgente de melhorar a infraestrutura de apoio à reutilização de dados académicos” (Wilkinson *et al.*, 2016).

Os quatro princípios basilares que servem para orientar e maximizar o impacto dos dados de investigação (mas também todos os instrumentos que deram origem a esses mesmos dados - *workflows, softwares, etc*) são:

1. **F - Localizáveis** – os recursos digitais devem ser facilmente localizáveis por humanos e máquinas (computadores);
2. **A - Acessíveis** – quando os dados são encontrados é necessário entender as suas condições de acesso (por exemplo, a utilização de meios de autenticação e autorização);
3. **I - Interoperáveis** – os dados precisam de interoperar com aplicações ou workflows, e de se integrar com outros dados;
4. **R - Reutilizáveis** – os metadados e os dados devem ser bem descritos de forma a otimizar a sua reutilização, cumprindo-se deste modo, o objetivo derradeiro para o qual estes princípios servem.

A aplicação destes princípios em todas as fases do processo da investigação pretende certificar que se satisfazem os domínios da transparência, da reprodutibilidade e da reutilização. Cada princípio encontra-se dividido em várias propriedades que ajudam a orientar os intervenientes ligados à área de GDI (cf. Tabela 1).

A sua adoção traduz-se em benefícios importantes para os diferentes intervenientes no processo de investigação, como por exemplo: um maior impacto científico (investigadores), uma maximização dos recursos financeiros (agências de financiamento) ou o aumento da reputação institucional (instituições). Ainda assim, estes princípios são flexíveis, adaptáveis conforme o contexto e a disciplina.

Em suma, concluímos que na génese dos princípios de dados FAIR encontra-se o crescente interesse pelos dados e, particularmente, pela sua gestão e partilha/reutilização. Assim, tal como se perspectiva a nível mundial, entendemos que a sua implementação progressiva constituirá uma mais-valia para toda a comunidade

académica e permitirá desenvolver de forma mais célere o conhecimento científico. No mesmo sentido, o facto de progressivamente as principais agências de financiamento requererem que os dados sejam localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, conduz a que os investigadores (assim como, por exemplo, os *data stewards* e gestores de dados) tenham de dotar-se de competências e ferramentas para cumpri-los e continuarem a sua investigação em matérias fundamentais para a ciência, e, especialmente, para a sociedade. É neste contexto que se insere o presente de referência para a implementação dos princípios de dados FAIR.

Tabela 1 - Princípios de Dados FAIR (tradução de Pedro Principe e Antónia Correia no Fórum GDI)

Princípios de Dados FAIR	
<p>LOCALIZÁVEIS (F)</p> <p>Os dados e os metadados são considerados localizáveis quando são facilmente identificados por pessoas e por máquinas.</p>	<p>F.1. (Meta)Dados são associados a identificadores globais, únicos e persistentes.</p> <p>F.2. Dados descritos com metadados pormenorizados (definido em R1).</p> <p>F.3. Metadados incluem de forma clara e explícita o identificador dos dados que descrevem.</p> <p>F.4. (Meta)Dados são registados ou indexados em recursos pesquisáveis.</p>
<p>ACESSÍVEIS (A)</p> <p>Os dados e os metadados podem ser recuperados através de protocolos normalizados, com condições de acesso claramente definidas.</p>	<p>A1. (Meta)Dados são recuperados através do seu identificador utilizando um protocolo de comunicação normalizado:</p> <p>A1.1. O protocolo é aberto, livre e universalmente implementado;</p> <p>A1.2. O protocolo permite um procedimento de autenticação e de autorização, sempre que tal seja necessário.</p> <p>A2. Metadados são acessíveis mesmo quando os dados são de acesso restrito ou já não estão disponíveis.</p>
<p>INTEROPERÁVEIS (I)</p> <p>Os dados e os metadados são estruturados de forma a poderem ser facilmente combinados com outros conjuntos de dados e sistemas.</p>	<p>I1. (Meta)Dados utilizam uma linguagem formal, acessível, partilhada e amplamente aplicável para representação do conhecimento.</p> <p>I2. (Meta)Dados utilizam vocabulários que seguem os princípios de dados FAIR.</p> <p>I3. (Meta)Dados incluem referências qualificadas a outros (meta)dados.</p>
<p>REUTILIZÁVEIS (R)</p> <p>Os dados e os metadados têm potencial de reutilização quando são descritos com um nível de pormenor que permite a sua reprodução e aplicação em novos contextos.</p>	<p>R1. (Meta)Dados são descritos de forma rica, com uma pluralidade de atributos exactos e relevantes:</p> <p>R1.1. (Meta)Dados são divulgados com uma licença de utilização clara e acessível;</p> <p>R1.2. (Meta)Dados têm associada, de forma detalhada, a sua proveniência.</p>

2. Dados FAIR em detalhe

Apesar da adoção generalizada dos princípios de dados FAIR pelos vários intervenientes no processo de investigação (investigadores, gestores de infraestruturas, editores, agências de financiamento, entre outros), a sua formulação, deliberadamente genérica, não prescreve métodos ou tecnologias específicas de implementação - são diretrizes, não são requisitos. Por essa razão, torna-se necessário detalhar cada princípio FAIR, promovendo um entendimento comum da sua interpretação e sinalizando algumas das abordagens e recursos recomendados para a sua concretização na prática.

Neste sentido, a secção que se segue estrutura-se com base na nomenclatura apresentada na Tabela 1, detalhando os subprincípios e associando exemplos concretos e recursos relevantes para uma implementação eficaz.

3.1. F - Localizáveis (*Findable*)

Significa que os dados podem ser descobertos tanto por humanos como por máquinas, por exemplo, expondo metadados e palavras-chave significativas, acionáveis por máquinas aos motores de pesquisa e aos catálogos de dados de investigação.

Os dados são referenciados com identificadores únicos e persistentes (por exemplo, DOIs ou *handles*) e os metadados incluem o identificador dos dados que descrevem.

F1 - (Meta)Dados são associados a identificadores globais, únicos e persistentes

Este princípio estabelece que devem ser atribuídos identificadores globais, únicos e persistentes aos dados e metadados para que estes sejam localizáveis e reutilizáveis por humanos e máquinas. Por “global e único” entende-se que cada identificador refere-se, de forma inequívoca, a apenas um recurso digital, e por “persistente” entende-se que o identificador irá identificar o mesmo recurso, mesmo que este já não se encontre disponível ou que tenha mudado de “local”. Além disso, a utilização de identificadores contribui para a correta citação de dados.

[A atribuição de identificadores é realizada através de serviços de registo ou de repositórios, tais como:](#)

[Digital Object Identifier \(DOI\)](#) (Identificador de objetos digitais)

[Handle](#) (Identificador de objetos digitais)

[Open Funder Registry \(OFR\)](#) (Identificador de agências de financiamento)

[Open Researcher and Contributor ID \(ORCID\)](#) (Identificador de autores)

[Research Organization Registry \(ROR\)](#) (Identificador de organizações)

F2 - Dados descritos com metadados pormenorizados (definido em R1)

A lógica subjacente a este princípio é a de que deverá ser possível encontrar dados, por humanos e máquinas, com base nas informações fornecidas pelos seus metadados,

mesmo sem o identificador global, único e persistente dos dados. A descrição pormenorizada/rica dos dados e dos seus metadados, aumenta a probabilidade de localizá-los bem como de reutilizá-los e citá-los. Os esquemas de metadados usados para descrever os dados deverão responder às necessidades de um determinado domínio científico e tipologia de dados.

Opções de implementação/Recursos:

Data Documentation Initiative (DDI)

Data Catalog Vocabulary (DCAT)

HCLS Dataset Descriptors

F3 - Metadados incluem de forma clara e explícita o identificador dos dados que descrevem

Este princípio estabelece que nos metadados que descrevem um conjunto de dados deve estar incluído o identificador global, único e persistente desse conjunto de dados, para estabelecer a relação entre os metadados e o conjunto de dados, quando estes se encontram em ficheiros separados.

Muitos repositórios geram identificadores globais, únicos e persistentes para os conjuntos de dados depositados que podem ser utilizados para este fim.

F4 - (Meta)Dados são registados ou indexados em recursos pesquisáveis

Os princípios F1, F2 e F3 fornecem os elementos necessários para a indexação por motores de pesquisa, como por exemplo o Google, mas não garantem por si só que os dados são localizáveis na internet. Por isso, o princípio F4 estabelece que os dados e metadados devem ser registados ou indexados num recurso pesquisável que forneça a infraestrutura através da qual possam ser localizáveis, como por exemplo registos como o [DataCite](#), agregadores como o [OpenAIRE](#), ou diretórios como o [Re3data](#) e [FAIRsharing](#).

3.2. A - Acessíveis

Significa que os dados são arquivados a longo prazo e podem ser disponibilizados através de procedimentos técnicos normalizados. Isto não significa que os dados tenham de estar abertamente disponíveis, mas a informação sobre como os dados podem ser recuperados (ou não) deve estar disponível (metadados).

A1. (Meta)Dados são recuperados através do seu identificador utilizando um protocolo de comunicação normalizado

Este princípio está relacionado com uma das facetas da acessibilidade, ou seja, a recuperação de metadados e dados através do seu identificador, utilizando protocolos de comunicação normalizados como é o caso do [Hypertext Transfer Protocol \(HTTP\)](#). A utilização de protocolos de comunicação proprietários ou que envolvam intervenção

humana poderão constituir uma barreira à acessibilidade. Contudo, para aceder a dados sensíveis, poderá ser necessário recorrer a um protocolo de comunicação envolvendo intervenção humana (nome da pessoa de contacto, email, condições de acesso), por questões de segurança, o que deverá estar devidamente descrito nos metadados associados aos dados.

A1.1. O protocolo é aberto, livre e universalmente implementado

A utilização de um protocolo de comunicação aberto, livre e universalmente implementado maximiza a reutilização dos dados, uma vez que permite que qualquer indivíduo em qualquer local, usando um computador com acesso à internet, consiga aceder aos dados ou, pelo menos, aos metadados.

Opções de implementação/Recursos:

[HTTP - Hypertext Transfer Protocol](#)

[FTP - File Transfer Protocol](#)

A1.2. O protocolo permite um procedimento de autenticação e de autorização, sempre que tal seja necessário

Este subprincípio baseia-se na premissa de que um recurso FAIR não é necessariamente “aberto” ou “livre”. Dados com “acesso restrito” devido a constrangimentos éticos, legais ou contratuais, podem ser FAIR, desde que sejam especificadas as condições ou mecanismos de acesso através do protocolo de comunicação.

A2. Metadados são acessíveis mesmo quando os dados são de acesso restrito ou já não estão disponíveis

Este princípio define que, em virtude de os dados se poderem encontrar inacessíveis (por motivos legais, acidentes, entre outros), é necessário que quem os pesquise tenha acesso aos metadados que descrevem esses mesmos recursos, a fim de compreender a sua natureza e proveniência. Este princípio relaciona-se com o F2. Dados devem ser descritos com metadados pormenorizados, na medida em que esta descrição representa uma forma clara e precisa para descobrir o seu registo histórico de metadados.

3.3. I – Interoperáveis

Significa que os dados podem ser trocados e utilizados em diferentes aplicações e sistemas - também no futuro, por exemplo, através da utilização de formatos de ficheiros abertos. Significa também que os dados podem ser integrados com outros dados do mesmo domínio de investigação ou de domínios distintos.

I1. Os (meta)dados utilizam uma linguagem formal, acessível, partilhada e amplamente aplicável para a representação do conhecimento

Este princípio procura proporcionar um “entendimento comum” dos recursos digitais pela utilização de uma linguagem de representação do conhecimento - uma “gramática” legível por máquinas - a utilizar para representar esses recursos.

Opções de implementação/Recursos:

[RDF - Resource Description Framework](#)

[Dublin Core Metadata Initiative Schemas](#)

[OWL - Web Ontology Language](#)

[DAML+OIL ontology markup language](#)

[JSON-LD - JSON for Linked Data](#)

I2. Os (meta)dados utilizam vocabulários que seguem os princípios de dados FAIR

Este princípio recomenda a utilização de vocabulários para se referir aos métodos que representam, sem ambiguidade, os conceitos existentes num determinado domínio. A utilização de conjuntos de termos partilhados e formalmente estruturados (I1) é uma parte essencial do FAIR.

Opções de implementação/Recursos:

[Metadata Standards Catalog](#)

I3. Os (meta)dados incluem referências qualificadas a outros (meta)dados

Este princípio revela-nos que se deve fazer o necessário para garantir que o conhecimento que um recurso digital representa encontra-se ligado ao de outros recursos, de modo a criar uma rede de dados interligada. Essa “referência qualificada” é uma referência a outro recurso (isto é, referenciando o identificador persistente desse recurso externo), em que a natureza da relação é também claramente especificada.

Recursos de apoio à implementação:

[Semantic Science Integrated Ontology](#)

3.4. R - Reutilizáveis

Significa que os dados estão bem documentados, são objeto de curadoria e fornecem informações ricas sobre o contexto da sua criação. Os dados devem estar em conformidade com os *standards* da comunidade e incluir termos e condições claros sobre

a forma como os dados podem ser acedidos e reutilizados, de preferência através da aplicação de licenças normalizadas legíveis por máquina.

R1. Os (meta)dados são descritos de forma rica, com uma pluralidade de atributos exatos e relevantes

Apesar do princípio R1 se assemelhar muito ao princípio F2, a lógica subjacente ao F2 é a de permitir que os dados sejam “pesquisáveis” com base nos seus atributos, enquanto o objetivo do R1 é permitir que humanos e máquinas avaliem se os dados são adequados para reutilização num determinado contexto. Para isso, devem ser fornecidos metadados que permitam, não só, a descoberta dos dados, mas também que descrevam de forma rica o contexto em que os dados foram gerados (ex.: protocolos experimentais usados; instrumentos, as suas marcas e condições de operação; contextualização das variáveis; espécies usadas e em que condições; entre outros). Os subprincípios R1.1, R1.2 e R1.3 definem alguns tipos de atributos críticos que contribuem para o R1.

Recursos de apoio à implementação:

[Data Sharing and Management Snafu in 3 Short Acts](#)

R1.1. Os (meta)dados são divulgados com uma licença de utilização de dados clara e acessível

Este subprincípio estabelece que dados e metadados devem ter uma licença de uso associada que permita a humanos e máquinas a sua reutilização em conformidade com as disposições legais refletidas na licença. Por defeito, dados e metadados não podem ser reutilizados sem que as condições de reutilização estejam explícitas. É conveniente usar a mesma licença para os dados e metadados que os descrevem, para evitar ambiguidades na aplicação das licenças. É recomendável o uso da licença [Creative Commons CC0](#) (domínio público) ou [Creative Commons CC BY](#) para dados e metadados, para permitir a indexação e a máxima reutilização dos dados. É importante incluir a ligação para a licença escolhida nos metadados que acompanham os dados.

Opções de implementação/Recursos:

[Creative Commons Licences](#)

[MIT Licence](#)

R1.2. (Meta) Dados têm associada, de forma detalhada, a sua proveniência

Este subprincípio estabelece que a proveniência dos dados tem de ser detalhada nos metadados usados para os descrever, para garantir a sua devida reutilização (se os dados cumprem os critérios estabelecidos e se necessitam de ser manipulados a fim de poderem ser reutilizados) por humanos e máquinas. A proveniência inclui as seguintes

informações: como os dados foram gerados, porque foram gerados, por quem, em que condições, se foram processados, entre outras.

Este subprincípio assemelha-se muito ao princípio [F2](#). No entanto, e como já foi referido anteriormente, o princípio F2 tem como objetivo permitir que os dados sejam “pesquisáveis” com base nos seus atributos, enquanto o objetivo do R1.2 é permitir que humanos e máquinas avaliem se os dados são adequados para reutilização num determinado contexto ([exemplo](#)).

[Opções de implementação/Recursos:](#)

[PROV-Template](#)

[DSW Knowledge Model](#)

R1.3. (Meta)Dados cumprem as normas do domínio científico

Este subprincípio determina que se sigam as boas práticas existentes, num determinado domínio científico, em relação ao arquivo e à partilha de dados, para maximizar a reutilização dos dados pela comunidade em questão. Existem domínios científicos com normas estabelecidas em relação aos requisitos mínimos que são necessários para a partilha de dados (“*minimal information standards*”) que deverão ser seguidos para garantir que dados similares são descritos da mesma forma, com o mesmo vocabulário e que os mesmos formatos de ficheiros são usados ([exemplo](#)).

[Opções de implementação/Recursos:](#)

[Climate and Forecast Conventions](#)

[Crystallographic Information Framework](#)

[Data Documentation Initiative \(social, demographic, economic, and health sciences\)](#)

[DataCite metadata schema](#)

[Dublin Core Specifications](#)

[Ecological Metadata Language](#)

[FAIRSharing Standards](#)

[ISO 19115-1:2014 - Geographic information — Metadata \(Part 1 - Fundamentals\)](#)

[MIAME and MINSEQE guidelines \(microarrays and sequencing data\)](#)

[NeXus Data Format \(neutron, x-ray, and muon data\)](#)

[Standard for Documentation of Astronomical Catalogues](#)

[Statistical Data and Metadata eXchange](#)

3. Benefícios na aplicação dos princípios de dados FAIR

Tal como temos vindo a sugerir no decurso deste guia, a incorporação dos princípios de dados FAIR oferece um conjunto amplo de benefícios para a GDI. Assim, neste ponto, pretendemos, em primeiro lugar, dá-los a conhecer numa perspetiva mais macro (geral) e, posteriormente, para efeitos de melhor compreensão, particularizá-los e associá-los aos diversos utilizadores. Demonstrando que a *FAIRificação* de dados se pode iniciar por qualquer um dos princípios de dados FAIR, sem uma ordem linear obrigatória, podendo ser adotados de forma incremental, consoante os recursos e a maturidade das instituições ou projetos. Além disso, a sua implementação não implica um modelo único, sendo possível adaptar práticas FAIR a diferentes realidades institucionais, áreas científicas e tipos de dados.

Tornar os dados de investigação Localizáveis (F) facilita a sua descoberta, assegurando o seu acesso (A) adequado, garantindo a sua recuperação e utilização pela comunidade científica, o que conduz à transparência e à abertura do conhecimento (sempre que possível) e também à melhoria contínua da qualidade dos dados, pela exigência de documentação completa, padronização e uso de vocabulários controlados. Este processo possibilita a interoperabilidade (I) dos dados em diversos sistemas e plataformas, incluindo aplicações automatizadas baseadas em inteligência artificial ou *machine learning*, facilitando análises em larga escala e a ciência orientada por dados. Por conseguinte, a leitura dos recursos digitais e a documentação e padronização dos dados leva a que estes possam ser reutilizáveis (R) em investigações futuras, e são condições estruturantes para promover uma boa gestão de tempo e recursos.

Não obstante se tenha consignado os benefícios gerais da aplicação dos princípios de dados FAIR, esta mesma aplicação traduz-se num conjunto de benefícios para todos os intervenientes do sistema científico: investigadores, decisores, gestores de dados e serviços, instituições académicas/unidades de investigação, decisores, agências de financiamento, associações privadas/sem fins lucrativos, empresas/indústrias e sociedade civil. Assim, para efeitos de melhor sistematização dos conteúdos, serão seguidamente, apresentados e associados a cada um dos intervenientes:

a) Investigadores

- Aumentar a capacidade de descoberta/localização e de reutilização dos dados levando a um incremento de citações e, conseqüentemente, a um maior impacto do seu trabalho.
- Melhorar a qualidade dos dados, crucial para a reprodutibilidade e transparência da investigação, evitando, desse modo, a duplicação de informação.
- Colaborar com diferentes grupos de investigação e áreas científicas, promovendo uma interdisciplinaridade científica.

- Proteger os dados contra eventuais perdas, quer por acidente, quer por outros constrangimentos.
- Aumentar a confiança da sociedade e de pares nos resultados da investigação, promovendo a sua validação e escrutínio.
- Estabelecer as condições de acesso e reutilização dos dados através da definição de termos de uso e da atribuição de licenças.

b) Decisores

- Ajudar a garantir que a política institucional, assim como a sua implementação, é acessível, o que promove a sua utilização pelos membros da comunidade.
- Implementar diretrizes para a promoção de melhores práticas de GDI.
- Integrar os princípios de dados FAIR de forma a aumentar a qualidade dos dados, contribuindo para a capacitação e informação dos agentes de mudança na sua tomada de decisão.
- Apoiar a criação de ambientes regulatórios e institucionais que incentivem a abertura e a responsabilização na produção científica.

c) Gestores de dados e serviços de suporte

- Normalizar as práticas de gestão de dados, o que ajuda a criar sistemas interoperáveis que se revelem integralmente funcionais com outros conjuntos de dados e ferramentas.
- Simplificar os processos de gestão de dados, facilitando o armazenamento, a recuperação e a partilha de dados.
- Apoiar a Ciência Aberta, promovendo a partilha e a transparência dos dados, o que pode aumentar a credibilidade e a fiabilidade da investigação científica.
- Melhorar a rastreabilidade e a manutenção dos dados ao longo do seu ciclo de vida.

d) Instituições académicas/Unidades de Investigação

- Contribuir para o reforço da qualidade e da reputação da investigação desenvolvida nas Unidades de Investigação bem como nas Instituições académicas.
- Prevenir a perda de dados de modo a que os ficheiros possam ser preservados de forma segura e disponibilizados (sempre que possível), garantindo a sua conservação por parte da instituição.
- Cumprir com os requisitos das principais agências de financiamento (por exemplo, a elaboração de um plano de gestão de dados e a sua partilha).
- Valorizar os dados como ativos estratégicos institucionais, alinhando a sua gestão com as missões de investigação, ensino e inovação.

e) Agências de financiamento

- Assegurar o apoio público ao financiamento da investigação, garantindo a transparência na utilização de fundos públicos através dos dados de investigação acessíveis.
- Maximizar o investimento dos financiadores na medida em que evita a duplicação de esforços (e com isso a duplicação de verbas disponibilizadas).
- Avaliar os investigadores usando dados FAIR, diversificando os critérios e os objetos de avaliação de ciência.
- Identificar casos de suspeita de má conduta científica (plágio, fraude).
- Promover a equidade no acesso à informação científica, apoiando iniciativas de dados abertos em contextos com menos recursos.

f) Associações privadas/sem fins lucrativos

- Contribuir para o aparecimento de projetos de ciência cidadã ou parcerias com instituições fora do âmbito académico e, por consequência, para o estreitamento da relação entre ciência e sociedade.
- Fomentar a reutilização de dados para fins sociais, ambientais ou educativos, potenciando o impacto da ciência para além do meio académico.

g) Empresas/Indústrias

- Propiciar às indústrias e a todo o setor da inovação, o acesso e reutilização de dados de grande qualidade, conduzindo à otimização do seu fluxo de trabalho e à criação de valor.
- Cruzar o setor académico e o setor industrial, integrando dados de ambos os domínios.
- Reduzir os custos de investigação e do desenvolvimento através do reaproveitamento de dados existentes.

h) Sociedade civil

- Combater a desinformação e aumentar a transparência através dos dados de investigação ou informação acessíveis ao público em geral.
- Reutilizar os dados da investigação resultantes da atividade científica financiada com dinheiros públicos de forma mais abrangente (não só no contexto da investigação).
- Reforçar o envolvimento dos cidadãos nos processos científicos, através do acesso a evidência validada e compreensível.

Pese embora a adoção dos princípios de dados FAIR resulte nos benefícios previamente apontados, é fundamental a sensibilização para a importância da criação de condições favoráveis para a sua materialização. À luz dessa ideia, é importante salientar que esta adaptação deve ser feita de forma coerente e mais ampla, através de um planeamento

estratégico e do desenvolvimento de infraestruturas que o acompanhe (não se circunscrevendo apenas às práticas dos investigadores) (European Commission, 2018). Tal implica investimento sustentado em competências, tecnologias e cultura institucional de gestão de dados.

Um dos exemplos concretos desta realidade é, efetivamente, a existência de um sistema de avaliação centrado no número de publicações científicas e no qual os dados e os fluxos de trabalho ocupam um lugar menos valorizado (European Commission, 2018). Deste modo, os investigadores que seguem estes princípios de partilha de dados acabam por ver comprometida a sua progressão de carreira.

Para solucionar o problema anterior, é imperioso que os agentes de decisão (por exemplo, Universidades, Unidades de Investigação) avaliem a progressão de carreira dos investigadores, tendo em consideração os princípios da partilha, curadoria e reutilização dos dados, não se restringindo exclusivamente, quer às publicações científicas, quer às propostas de projetos, alinhando-se, desse ponto de vista, com as linhas orientadoras a nível europeu (Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), 2018). Exemplos destas linhas incluem o “[Agreement on Reforming Research Assessment](#)” e a “[Coalition for Advancing Research Assessment \(CoARA\)](#)”, que incentivam a valorização de contributos para a CA.

4. Clarificação sobre interpretações dos princípios de dados FAIR

Na GDI é crucial garantir que as partes envolvidas nos processos, compreendam o significado dos princípios de dados FAIR e que essas noções acompanhem todo o ciclo dessa gestão, potenciando a sua aplicação, de acordo com as condições existentes e de forma tão adequada quanto possível.

Conferida a explicação do significado destes princípios, nos capítulos anteriores, e dos benefícios que encerra a sua aplicação, é necessário garantir a clareza na sua interpretação, e desmistificar e corrigir algumas interpretações menos corretas. É o que nos propomos realizar neste capítulo, contribuindo para uma clara interpretação dos princípios de dados FAIR e, como resultado desejado, para a sua contínua implementação.

Tabela 2 - Interpretações sobre os princípios de dados FAIR

Interpretações	Interpretações Corretas
Os princípios de dados FAIR são normativos.	Os princípios de dados FAIR são orientações flexíveis, não são normativos. São princípios neutros em termos disciplinares, tecnológicos e de implementação. A <i>FAIRificação</i> define objetivos a atingir, mas não impõe um caminho único para os alcançar (Jacobsen <i>et al.</i> , 2020) (Wilkinson <i>et al.</i> , 2016).
Os princípios de dados FAIR privilegiam a descoberta, o acesso, a reprodutibilidade e a reutilização pelos humanos.	A <i>FAIRificação</i> no processo de investigação, pretende que todos esses atributos e possibilidades sejam alcançados tanto por humanos como por máquinas (<i>machine-actionable data and metadata</i>) (Mons <i>et al.</i> , 2017).
A implementação é simples e direta.	Os princípios de dados FAIR devem estar presentes desde a fase de planeamento do projeto de investigação e a sua aplicação deve, sempre que possível e adequada, ser transversal a todas as fases do ciclo de vida dos dados. Para tal, é crucial, que na fase do planeamento sejam realizados planos de gestão de dados de investigação, potenciando a compreensão e o conhecimento destes princípios, e a identificação de questões relevantes a assegurar durante a gestão dos dados no ciclo da investigação.

Interpretações	Interpretações Corretas
<p>Os princípios de dados FAIR são aplicados de forma homogénea em qualquer contexto de investigação científica.</p>	<p>A aplicação dos princípios de dados FAIR deve ser adaptada aos objetos digitais que estão na base da investigação (<i>datasets</i>, <i>software</i>, imagens, áudio, vídeo, entrevistas, entre outros).</p> <p>Esta diversidade resulta da existência de diferentes opções disponíveis ao nível das ferramentas e das tecnologias bem como dos recursos disponíveis em diferentes contextos de investigação e institucionais. Diferenças que terão resultados distintos ao nível da implementação.</p> <p>Por outro lado, essa diversidade formal na implementação também decorre das necessárias e importantes adaptações às especificidades do domínio científico (European Commission, 2018).</p>
<p>FAIR implica uma total conformidade com todos os princípios.</p>	<p>A conformidade com todos os princípios é, em muitas situações, difícil de atingir. Existem, contextos de investigação e institucionais, ferramentas e recursos que contribuem para diferentes níveis de adequação e de conformidade (Mons <i>et al.</i>, 2017). Por outro lado, a conformidade pode ser alcançada de forma gradual e contínua, potenciada pelo desenvolvimento de infraestruturas, ferramentas e recursos (Jacobsen <i>et al.</i>, 2020).</p>
<p>Os princípios de dados FAIR aplicam-se apenas a dados.</p>	<p>Os princípios de dados FAIR aplicam-se a um conjunto vasto de objetos digitais e de resultados de investigação como <i>software</i>, publicações e também aos processos de investigação e às infraestruturas utilizadas (FAIR-IMPACT, 2018).</p>
<p>A aplicação dos princípios de dados FAIR privilegia os dados de investigação.</p>	<p>Os princípios de dados FAIR aplicam-se aos dados e aos seus metadados. Metadados com qualidade, que cumpram normas do domínio científico são cruciais para a localização, reprodutibilidade e reutilização dos dados (Wilkinson <i>et al.</i>, 2016).</p>

Interpretações	Interpretações Corretas
<p><i>FAIRificação</i> é sinónimo de partilha de dados.</p>	<p><i>FAIRificação</i> implica documentar os dados com metadados que cumpram normativos e que sejam completos, metadados de acesso claros, vocabulários e ontologias normalizadas e reconhecidas no domínio científico, interoperabilidade e a possibilidade de reutilização de metadados e dos dados. No entanto, FAIR não exige que os dados sejam necessariamente abertos ou partilháveis.</p>
<p><i>FAIRificação</i> assegura a qualidade dos dados.</p>	<p>Os princípios de dados FAIR não abordam as questões da qualidade. Assim, a <i>FAIRificação</i> dos dados não é sinónimo de garantia da sua qualidade, mas potencia a sua concretização ao promover a transparência, a utilização de normas do domínio científico, a reprodutibilidade e a reutilização (Go FAIR, n.d.).</p>
<p>FAIR é sinónimo de dados abertos.</p>	<p>FAIR não significa necessariamente abertura dos dados, o acesso pode ser restrito a determinados utilizadores ou ter períodos de embargo. Por sua vez, os termos de acesso devem estar bem definidos.</p> <p>FAIR não é sinónimo de abertura dos dados de investigação, e dados abertos também não são garantia do cumprimento dos princípios de dados FAIR. Muito embora estes princípios potenciem essa abertura, a ênfase está em partilhar os dados o mais possível e mantê-los tão fechados quanto necessário (European Commission, 2018).</p>
<p>Os princípios de dados FAIR trazem benefícios imediatos.</p>	<p>Os princípios de dados FAIR promovem benefícios a médio e longo prazo, como o aumento da visibilidade, reutilização e integridade dos dados, mas os seus efeitos não são sempre imediatos.</p>

5. Dados FAIR na prática – FAIR ao longo do ciclo de vida dos dados

Propõe-se neste capítulo, identificar práticas, comportamentos e recursos relevantes que apoiem os diferentes intervenientes na GDI a garantir a *FAIRificação* ao longo do ciclo de vida de dados.

Existe alguma diversidade na forma como este ciclo é muitas vezes estruturado, contudo, privilegiam-se as fases que foram identificadas de forma mais consensual, garantindo uma abordagem completa, agnóstica e transversal. As fases do ciclo de vida dos dados de investigação, adotadas para esta reflexão sobre a *FAIRificação* dos dados e dos seus metadados, são as seguintes: Planeamento e Conceção, Recolha, Processamento e Armazenamento, Análise, Publicação e Acesso, Preservação, e Reutilização.

Para além das referências citadas ao longo do presente capítulo, os conteúdos aqui trabalhados tiveram como referências principais: o *Data Management Expert Guide* (CESSDA Training Team, 2020), o *Data Life Cycle do RDMKit* (Elixir, n.d.-a) e as *Diretrizes para aplicação dos princípios FAIR à gestão e reutilização de dados* (Morselli et al., 2020).

6.1 Planeamento e conceção

Definição da estratégia a usar no processo de investigação e na GDI (normalmente, materializada através de um Plano de Gestão e Partilha de Dados).

<p>F Localizáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optar por realizar um plano de gestão de dados de investigação, num <i>software</i> recomendado e/ou consolidado, que garanta a interoperabilidade com outros sistemas e a atribuição de identificadores persistentes. • Deve garantir metadados pormenorizados no plano, facilitando a sua localização e leitura por humanos ou por máquinas. Para além de apoiar na tomada de decisões para tornar os dados FAIR, ao longo do projeto, garantidas as condições referidas tornam estes planos citáveis e localizáveis, potenciando a sua reutilização e o reconhecimento dos autores.
<p>A Acessíveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliar a disponibilidade de repositórios (confiáveis e certificados) ou outras infraestruturas que garantam o armazenamento, a preservação adequada dos dados e a acessibilidade aos (meta)dados e a sua eficaz reprodução e reutilização, mesmo quando os dados são de acesso restrito ou já não estão disponíveis (CESSDA Training Team, 2017b). • Planear sobre as funções e as responsabilidades a atribuir na equipa, ao longo do projeto, identificando quem e em que condições podem aceder aos dados ao longo do processo, garantindo desta forma a segurança e integridade dos dados. Aliás, a identificação de potenciais riscos nesta fase é muito importante.

	<ul style="list-style-type: none"> • Incluir no plano de gestão e partilha de dados estratégias para a proteção de dados pessoais e dados sensíveis, considerando o cumprimento de regulamentações éticas e legais (ex.: RGPD).
<p>I Interoperáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliar e planear a adoção de infraestruturas e ferramentas que assegurem a conformidade com normas e modelos reconhecidos no domínio científico. Esta avaliação deve centrar-se em critérios que garantam a interoperabilidade, incluindo a utilização de formatos de ficheiros apropriados, modelos de metadados e vocabulários normalizados, amplamente aceites pela comunidade científica. • Refletir que a interoperabilidade não se limita à escolha de formatos e vocabulários, mas também à adoção de padrões internacionais reconhecidos (ex: Dublin Core Metadata Initiative Schemas, DataCite Metadata Schema). • Avaliar e selecionar os formatos de ficheiros, esquemas de (meta)dados, vocabulários e ontologias que irá utilizar, garantindo que os (meta)dados a criar são compreendidos por humanos e por máquinas (Elixir, n.d.-b).
<p>R Reutilizáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Considerar que os planos de gestão de dados são documentos vivos, que se atualizam permanentemente do decurso da investigação, constituindo referências com potencial de reutilização e de reconhecimento do trabalho desenvolvido na gestão dos dados de investigação. • Avaliar que licenças de utilização poderão ser atribuídas aos planos de gestão de dados, se optar pela sua publicação e partilha. • Identificar riscos potenciais que comprometam a autenticidade e a integridade dos dados, priorizando a identificação de soluções ou estratégias de mitigação. • Avaliar as licenças de utilização que estão associadas aos dados que, potencialmente, se preveem reutilizar e ponderar que licenças atribuir aos dados gerados no decurso da investigação, tornando claras as condições de reutilização para futuros e potenciais utilizadores.

6.2 Recolha de dados

Recolha e/ou reutilização de informação, com o propósito de dar resposta às questões/variáveis da investigação, devidamente documentadas. Nesta fase é fundamental assegurar a qualidade dos dados.

<p>F Localizáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potenciar a descoberta, a partilha e a compreensão dos dados a recolher com uma descrição pormenorizada dos dados, do ambiente de recolha, dos procedimentos e de possíveis identificadores associados. Estas descrições devem obedecer a esquemas de metadados normalizados e reconhecidos no domínio científico. Desta forma, estão reunidas as condições que potenciam a sua descoberta, reutilização e a qualidade dos dados. • Optar pelo registo e pela indexação em infraestruturas pesquisáveis com esquemas de metadados adequados. • Adotar boas práticas de gestão e de organização dos arquivos, pastas e ficheiros para potenciar a organização, localização, compreensão e o trabalho colaborativo.
<p>A Acessíveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definir e documentar as condições de acesso, considerando as necessárias restrições. Desta forma, garante o acesso apenas a utilizadores habilitados e explícita em que condições podem fazê-lo. • Identificar as permissões que possui para utilização dos dados recolhidos e garantir a sua proteção. • Assegurar a recuperação e preservação, a longo prazo, dos dados recolhidos num repositório de dados, confiável e/ou certificado, ou infraestrutura que garantam essas condições.

I

Interoperáveis

- Utilizar formatos de dados normalizados para garantir que os dados podem ser facilmente integrados noutros conjuntos de dados. Isto inclui a utilização de formatos de ficheiros e normativos generalizados e internacionalmente reconhecidos, apropriados ao domínio científico.
- Utilizar vocabulários controlados e ontologias para a descrição dos dados, potenciando a interoperabilidade semântica, facilitando a compreensão e a utilização dos dados pelas máquinas e pelos humanos.
- A qualidade e a organização eficaz dos (meta)dados passa pela definição de boas estruturas e de nomeação de ficheiros, estruturas claras das pastas e de organização das variáveis e, também, pelos softwares adotados. Estas decisões devem acompanhar a avaliação de normas de metadados interoperáveis, formatos de ficheiros e modelos de metadados e de vocabulários normalizados e reconhecidos academicamente.

R

Reutilizáveis

- Identificar dados passíveis de reutilização, evitando gerar novos dados.
- Documentar a proveniência dos dados gerados ou reutilizados e todos os procedimentos envolvidos na recolha.
- Identificar que licenças e condições de utilização estão associadas aos dados identificados com potencial de reutilização.
- Documentar o processo de recolha de dados, o ambiente, as metodologias e as hipóteses formuladas. Desta forma, assegura a compreensão dos utilizadores que potencialmente possam reutilizar esses dados.
- Reforçar a importância da validação e da qualidade dos dados na fase de recolha, incluindo processos de controlo de qualidade para minimizar erros e inconsistências.
- Considerar que, quando se reutilizam dados, é crucial avaliar a qualidade e a adequação dos dados reutilizados para a nova investigação.
- Indicar que a documentação detalhada do contexto e dos métodos de recolha facilita a reutilização futura dos dados.
- Verificar as questões de proteção e segurança dos dados recolhidos, sobretudo, as que estão associadas a dados sensíveis ou confidenciais.
- Verificar e garantir as autorizações ou o consentimento se trabalhar com dados pessoais, respeitando as normas éticas e legais aplicáveis (ex.: RGPD).

6.4 Processamento e armazenamento

Preparação dos dados para análise (processamento) e garantia de segurança, integridade e acessibilidade dos dados (armazenamento).

<p>F Localizáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adotar repositórios e/ou infraestruturas que permitam o registo e a indexação dos metadados, com descrições completas e detalhadas dos dados processados, com esquemas de metadados normalizados e adequados ao domínio científico, potenciando a sua descoberta (Bhat & Wani, 2024). Repositórios ou infraestruturas que disponibilizem metadados de ligação destes dados a outros conjuntos que lhe estão associados. • Garantir que o armazenamento acontece em repositórios confiáveis, que garantam preservação a longo prazo e a atribuição de identificadores persistentes que viabilizem a sua localização.
<p>A Acessíveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assegurar que os dados são armazenados em repositórios ou outras infraestruturas com políticas claras de acesso, privilegiando os de acesso aberto e/ou de acessos controlados. Esta questão é importante, como garantia da integridade dos dados, da sua não violação e da salvaguarda ao acesso indevido a dados sensíveis e pessoais, ou outros dados aos quais o acesso deve ser restringido. • Na gestão das diferentes versões devem também ser definidos e assegurados os controlos dos acessos, em função das necessárias precauções a tomar em situações em que o acesso deve ser restrito a determinados membros do projeto ou outras entidades. • Utilizar repositórios ou infraestruturas que suportem normas e protocolos de comunicação normalizados. • Privilegiar sistemas seguros de armazenamento, associados a rotinas de backup para prevenir perdas ou violação dos dados.

I

Interoperáveis

- Utilizar formatos de dados e ontologias comuns, reconhecidos no domínio científico, na representação do conhecimento, potenciando a integração de dados, a sua compreensão e a utilização generalizada (CESSDA Training Team, 2017a).
- Os formatos de ficheiros armazenados devem ser abertos, não proprietários e internacionalmente reconhecidos para garantir a interoperabilidade entre sistemas, a sua reprodutibilidade e a reutilização a longo prazo.
- As codificações dos dados devem recorrer a terminologias normalizadas e reconhecidas que viabilizem a integração e reutilização com outros dados.
- Nesta fase, deve também ser acautelado o modelo de metadados da infraestrutura utilizada para documentar as decisões, edições e relações entre as versões produzidas.
- Utilizar sistemas de armazenamento com APIs que promovam a integração generalizada com outros sistemas viabilizando a comunicação e as transferências de dados de forma automática.
- Manter as referências aos (meta)dados que lhe estão associados, garantindo a legibilidade das relações durante o processo de transformação dos dados.

R

Reutilizáveis

- Manter a integridade dos dados e disponibilizar mecanismos para a identificação e o controlo de versões e de atualizações, detalhando os (meta)dados que explicitam a sua proveniência. A integridade e qualidade devem ser asseguradas por medidas de prevenção de perda e deterioração de dados processados.
- A gestão das diferentes versões criadas deve ser acompanhada de decisões sobre as que devem ser mantidas e partilhadas e as que podem ser eliminadas, garantindo a preservação a longo prazo dos dados originais e das versões relevantes.
- Fornecer informação pormenorizada sobre o tipo de dados (textuais ou numéricos, por exemplo); os formatos selecionados, privilegiando os formatos abertos e normalizados; informação sobre o volume de dados a preservar/disponibilizar; e organização dos dados (estrutura das pastas e versões) (Science Europe, 2021). A escolha dos formatos dos ficheiros é particularmente importante, para garantir a reutilização e a reprodução, em especial se considerarmos as possibilidades de obsolescência tecnológica.
- Documentar todos os passos no processamento de dados é crucial para a reprodutibilidade dos resultados. Deve igualmente ser documentado o processo de anonimização, quando aplicável, e de codificação dos dados. Na codificação devem ser utilizados métodos normalizados (Elixir, n.d.c).
- Considerar os métodos e o software utilizado para gerir, guardar e partilhar todas as descrições e documentação relativas ao processamento dos dados.
- Aplicar licenças de utilização aos dados armazenados tornando explícitas as condições de reutilização.

6.5 Análise de dados

Fase de exploração dos dados e da relação entre as variáveis, através de metodologias quantitativas e/ou qualitativas, dependendo da natureza dos dados.

<p>F Localizáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir o acesso ao código utilizado (software desenvolvido), bem como, ao ambiente de execução, aos fluxos de trabalho e ao histórico da análise dos dados, utilizando esquemas de metadados apropriados para realizar todas as descrições. • Garantir a atribuição de identificadores persistentes a estes objetos digitais e aos seus metadados, potenciando a sua localização (Niehues <i>et al.</i>, 2024).
<p>A Acessíveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Armazenar o código utilizado, acompanhado dos procedimentos aplicados e do processo de análise, (é uma alternativa nesta fase do ciclo) deve procurar cumprir os princípios de dados FAIR recorrendo a repositórios confiáveis, ou outros sistemas de registo, e pesquisáveis, que garantam a longa preservação e sistemas de controlo nos acessos (Elixir. Europe, n.d.).
<p>I Interoperáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar formatos para os objetos digitais (dados, código fonte, entre outros), reconhecidos academicamente e passíveis de integração com outros dados. • Implementar normativos do domínio científico para promover a compatibilidade. • Utilizar vocabulários e ontologias na descrição dos dados e do processo de análise, adequados ao domínio científico, potenciando a sua compreensão e integração (Скворцов, 2018).

R

Reutilizáveis

- Garantir a reprodutibilidade nesta fase do ciclo exige, como noutras fases, documentar com exatidão todo o processo da análise dos dados, incluindo o software/código desenvolvido e utilizado, as ferramentas e todo o ambiente de análise.
- Aplicar normativos na descrição dos dados, potenciando a sua compreensão e reutilização em desenvolvimentos futuros da investigação (Niehues *et al.*, 2024).
- Aplicar licenças de utilização claras e reconhecidas, que acompanhem os registos do código fonte, software e do ambiente de análise dos dados, sempre que a sua disponibilização seja passível de ser concretizada.

6.6 Publicação e acesso aos dados

É recomendada a publicação em acesso aberto dos (meta)dados, em infraestruturas pesquisáveis que favoreçam a sua localização e citação. Estes devem ser bem documentados e submetidos a avaliação de qualidade. O acesso pode ser aberto ou restrito, devendo existir controlo adequado sempre que necessário.

<p>F Localizáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optar pela publicação de (meta)dados no contexto da ciência aberta é fulcral, sempre que tal for possível e adequado. Esta condição desejável exige a publicação dos (meta)dados com descrições pormenorizadas, bem documentada, potenciando a sua descoberta. É particularmente importante que a publicação dos (meta)dados ocorra, pelo menos, próximo da publicação da investigação que os menciona. • Acompanhar a publicação com a atribuição de identificadores persistentes, nesta fase, como por exemplo os DOIs, como também outros identificadores de entidades relevantes associadas ao registo, como é o caso do ORCID. Publicar os (meta)dados em sistemas pesquisáveis e com atribuição de identificadores persistentes, torna os (meta)dados citáveis potenciando a colaboração científica, o reconhecimento dos investigadores e a sua localização a longo prazo.
<p>A Acessíveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar sistemas com protocolos de acesso normalizados para garantir que os dados podem ser recuperados por utilizadores autorizados. Isto inclui condições claras de licenciamento e acesso. • Selecionar um repositório (temático/domínio, institucional ou generalista), confiável e adequado, que permita a gestão e o controlo de acessos, quando tal se justifique. Na ausência desta possibilidade, privilegiar um sistema seguro e confiável, que

	<p>salvague o acesso aos dados apenas a colaboradores autorizados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avaliar e implementar soluções de armazenamento a longo prazo, robustas e que garantam a disponibilidade dos (meta)dados a longo-prazo, sempre que possível em repositórios de dados de investigação.
<p>I Interoperáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selecionar um repositório que disponibilize esquemas de metadados, ontologias e vocabulários controlados e, compatível com formatos de ficheiros, adequados e sustentáveis a longo prazo. • Utilizar ficheiros em formatos normalizados e preferencialmente, não proprietários ou, se esta solução não for adequada, indicar o software/código que permite abrir e utilizar os mesmos. • Optar por repositórios ou infraestruturas com APIs que promovam uma eficiente transferência de informação e de dados entre sistemas, com uma linguagem comum. • Utilizar metadados com recurso a vocabulários e ontologias reconhecidas no domínio científico, promovendo a descoberta e a reutilização.
<p>R Reutilizáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optar por repositórios ou outras infraestruturas que permitam a associação a uma licença de utilização, clara e acessível. • Publicar os (meta)dados de forma detalhada assegurando as ligações à sua proveniência, nomeadamente, às diferentes versões, com nomeações de ficheiros intuitivos e que correspondam a convenções estabelecidas, e formatos de ficheiros adequados à sua reutilização, a longo prazo, preferencialmente.

6.7 Preservação dos dados

Garantir a segurança, integridade e acessibilidade dos dados a longo prazo, prevenindo a perda ou e a sua obsolescência. Inclui também a documentação e metadados completos para assegurar a compreensão e a sua reutilização a longo prazo.

<p>F Localizáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir que os dados são bem documentados, também nesta fase, com metadados ricos para facilitar a descoberta, o que implica a utilização de esquemas de metadados normalizados e de identificadores persistentes (PIDs). • Preservar os dados em repositórios estabelecidos e confiáveis, como tem vindo a ser referido nas fases anteriores, é particularmente importante. Os sistemas selecionados para a preservação, devem garantir a longa preservação dos dados, adequados aos prazos de retenção a que o investigador está obrigado ou que entende ser aplicável.
<p>A Acessíveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A preservação dos dados está relacionada, sobretudo, com a acessibilidade aos mesmos. A preservação a longo prazo, é exigente e requer critérios de seleção dos dados a preservar, nomeadamente, dos que se encontram ao abrigo de prazos de retenção institucionais, dos financiadores, dos editores e de outras entidades envolvidas; os que estão relacionados com o potencial de reutilização dos dados a longo prazo; os que estão relacionados com o seu valor organizacional e social e os que respondem a questões éticas e legais (Elixir, 2023). • Garantir que as medidas de segurança são adequadas aos acessos que se pretendem conferir e que a integridade dos dados é mantida. A segurança no acesso aos dados, nos sistemas selecionados para a preservação, é particularmente importante, em situações em que se pretende garantir a restrição total, parcial ou com embargos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir, em suma, a preservação, a disponibilidade e o acesso permanentes aos dados pelos utilizadores elegíveis, no presente e no futuro. • Como referido anteriormente, optar pela preservação num repositório que garanta a longa preservação dos dados e a sua integridade.
<p>I Interoperáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir que o processo de preservação prevê a utilização e a atualização dos formatos dos ficheiros, software e hardware para garantir a sua reprodutibilidade e reutilização. Privilegiar formatos, software abertos e normalizados, reconhecidos pelo domínio científico.
<p>R Reutilizáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O potencial de reutilização e de reprodutibilidade é um dos critérios que norteia a seleção dos dados a preservar. • Documentar de forma detalhada, como sugerido nas fases anteriores, todo o processo e, em particular, os critérios e as atividades desenvolvidas para garantir a integridade, reutilização e reprodução a longo-prazo dos dados, se aplicável. • Implementar medidas de controlo da qualidade por forma a manter a integridade e a fiabilidade dos dados a preservar a longo prazo. • Garantir que a sua disponibilização está associada a uma licença de utilização inequívoca e acessível, podendo esta ser atualizada ao longo do tempo.

6.8 Reutilização dos dados

Fase do ciclo que corresponde diretamente a um dos princípios de dados FAIR envolve a utilização de dados existentes para novos fins de investigação, para além da sua intenção original. Uma reutilização eficaz exige avaliar a qualidade dos dados, compreender as condições de acesso e basear-se em dados bem documentados, com termos de uso claros.

<p>F Localizáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliar a credibilidade das fontes, privilegiando dados bem documentados, curados e associados a identificadores persistentes. Para a descoberta, pesquisar em repositórios de dados de investigação confiáveis e reconhecidos no domínio científico ou contactar autores de estudos que mencionam dados e metodologias aplicadas com potencial de reutilização.
<p>A Acessíveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliar as condições de preservação dos (meta)dados a reutilizar, garantindo as evidências necessárias sobre a proveniência dos mesmos e as condições de acesso. Verificar também se os repositórios onde os dados estão armazenados adotam protocolos de acesso padronizados e metadados descritivos acessíveis, mesmo que os dados não sejam abertos.
<p>I Interoperáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliar se os dados a reutilizar recorrem a vocabulários normalizados, acessíveis e reconhecidos no domínio científico. Verificar se os formatos dos ficheiros são compatíveis com ferramentas de análise correntes e se permitem integração com outros conjuntos de dados.
<p>R Reutilizáveis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliar que licenças estão associadas aos dados com potencial de reutilização, respeitando as normas de utilização estabelecidas pelos autores dos mesmos. • Avaliar a proveniência dos dados a reutilizar, conferindo a completude e a clareza das associações a outros (meta)dados.

- Citar corretamente os dados que reutilizou, incluindo o seu identificador persistente, se aplicável, garantindo o reconhecimento dos autores e do potencial de reutilização.

6. Recomendações para implementação dos princípios de dados FAIR

As recomendações infracitadas visam apoiar o investigador e os serviços de suporte na implementação dos princípios de dados FAIR, ao longo do ciclo de vida dos dados de investigação.

Estas recomendações foram estruturadas em quatro grupos: motivações, ações e processos, infraestruturas e colaboração.

Na sua elaboração foram consideradas três referências principais: a [*Fair Implementation Framework*](#), a [*FAIR Aware*](#) e as recomendações direcionadas para investigadores do [*Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management*](#).

Motivações

1. Garanta que conhece e entende o significado dos princípios de dados FAIR, que devem estar presentes e ser aplicados ao longo do ciclo de vida da gestão dos dados de investigação.
2. Avalie o que o motiva na *FAIRificação* dos dados e dos metadados e quais os reais benefícios que resultarão, para si e para a sua unidade de investigação, da sua aplicação.
3. Considere que uma orientação para a *FAIRificação*, no processo de investigação, permite-lhe mais facilmente alinhar e responder aos requisitos das diferentes entidades envolvidas, como é o caso dos financiadores, dos editores, e das políticas e ciência aberta dos diferentes centros de investigação/universidades com as quais colabora ou poderá a vir colaborar.

Ações e processos

1. Privilegie e adote a realização de um plano de gestão e partilha de dados, logo na fase inicial do projeto de investigação.
2. No planeamento da gestão de dados no projeto de investigação, identifique as ações, os processos e os recursos disponíveis para a *FAIRificação* dos (meta)dados.
3. Certifique-se que os custos envolvidos na *FAIRificação* dos dados são compatíveis com o orçamento planeado ou existente.

4. Garanta que os (meta)dados são acompanhados de identificadores persistentes (DOIs, URLs; ORCID; entre outros) que suportem a sua descoberta, a localização e reutilização a longo-prazo.
5. Considere que os metadados ocupam um lugar central na concretização destes princípios. Deve acompanhar os seus dados com metadados pormenorizados e adequados que potenciem a descoberta, a compreensão e a reutilização. Estes metadados devem ter um formato recuperável por humanos e por máquinas.
6. Considere que existem situações em que os dados não poderão ser disponibilizados em acesso aberto, ou mesmo arquivados em repositórios em acesso restrito ou embargado. Nestes casos, assegure a publicação dos metadados em repositórios ou infraestruturas pesquisáveis, com identificadores persistentes, garantindo a citação, o reconhecimento do seu trabalho a sua preservação a longo-prazo.
7. Avalie ao longo do ciclo de vida da gestão de dados de investigação que condições de acesso, a terceiros, podem ser aplicadas aos diferentes dados gerados, acompanhando os seus metadados com informação clara sobre licenciamento e as condições de acesso.
8. Utilize vocabulários controlados na descrição dos (meta)dados, que sejam reconhecidos no domínio científico.
9. Assegure que os metadados que descrevem os dados (conjuntos) são compatíveis com normativos e especificidades do domínio científico.
10. Assegure que os metadados identificam de forma clara a proveniência dos dados recolhidos e gerados.
11. Considere que a organização dos (meta)dados é crucial para a sua localização, compreensão e reutilização. Pondere sobre as convenções a utilizar, o controlo das versões e a estrutura das pastas.
12. Privilegie o uso de formatos de ficheiros abertos e software não proprietário, sempre que possível, para garantir a preservação e potenciar a reutilização dos dados. Nos casos em que tal não seja viável, assegure-se de documentar de forma adequada as características do software utilizado ou desenvolvido.
13. Defina e documente a metodologia utilizada para garantir a consistência e a qualidade dos dados.
14. Defina rotinas de armazenamento e backup, evitando perdas e situações que coloquem em risco a consistência dos dados.
15. Defina e adeque as condições e os termos para preservação dos dados e dos prazos de retenção.
16. Considere que a preservação a longo prazo requer curadoria profissional e a preservação digital dos dados.

Infraestruturas

1. Avalie antecipadamente se dispõe de infraestruturas e sistemas seguros e adequados, que garantam a gestão dos acessos aos (meta)dados, o seu armazenamento, a sua preservação a longo-prazo e a manutenção da sua integridade.
2. Avalie e garanta que dispõe de um repositório de dados, disciplinar ou generalista, que cumpra com os princípios de dados FAIR e potencie a partilha, a preservação, disseminação e a reutilização dos dados que resultam do seu trabalho de investigação.
3. Avalie que infraestruturas dispõe para registar, indexar e publicar os metadados, com identificadores persistentes, principalmente nas situações em que não dispõe de um repositório ou em que os dados não podem ser arquivados/publicados num repositório.
4. Implemente de forma seletiva ferramentas, métodos e abordagens:
 - i. selecione as ferramentas, métodos e abordagens apropriados para implementar;
 - ii. reveja o progresso na fase de implementação;
 - iii. identifique os desafios com que se deparou.

Colaboração

1. Certifique-se que existem recursos humanos e competências na equipa de investigação para gerir a *FAIRificação* dos dados de investigação.
2. Garanta que as responsabilidades na *FAIRificação* dos dados de investigação estão bem definidas na equipa de investigação.
3. Colabore com profissionais e entidades relevantes neste domínio, que possam contribuir de forma ativa na *FAIRificação* dos dados de investigação.
4. Pratique a melhoria contínua, identificando as ações e os recursos em falta, as entidades e os meios que o podem apoiar na superação dos desafios encontrados.
5. Partilhe a sua experiência em [FAIR Implementation Story](#). Esta partilha pode ser preciosa e valorizada por diferentes equipas de investigação internacionais e potenciar a colaboração.

7. Ferramentas de Avaliação dos princípios de dados FAIR

A adoção dos princípios de dados FAIR na prática é apoiada por uma série de instrumentos ao dispor dos intervenientes no processo de publicação e abertura dos dados de investigação, tal como já foi explanado nos capítulos anteriores. A implementação de boas práticas por si só não é suficiente, é também necessário avaliar de que forma as opções tomadas no processo de publicação dos objetos digitais cumprem ou não com os princípios de dados FAIR. Para esse efeito existem ferramentas que apoiam os vários intervenientes no processo de gestão de dados, desde os investigadores, passando pelas equipas de suporte, *data stewards*, até aos gestores e curadores de repositórios de dados, no processo de avaliação do cumprimento e conhecimento da integração dos princípios de dados FAIR na prática.

Estas ferramentas são fundamentais para apoiar a incorporação dos princípios de dados FAIR na prática. Do panorama de ferramentas existentes, são aqui destacadas e categorizadas aquelas que se consideram mais relevantes para apoiar os intervenientes no processo de publicação e abertura dos dados no cumprimento da adoção dos princípios de dados FAIR, nomeadamente para apoiar:

- Avaliação do cumprimento dos princípios de dados FAIR de objetos digitais (ex: conjuntos de dados, ficheiros, metadados);
- Avaliação de conhecimentos sobre os princípios de dados FAIR.

A identificação e seleção de ferramentas tem em conta a sua utilização e validação por parte da comunidade de profissionais e iniciativas envolvidas nas atividades de gestão de dados de investigação. Assim sendo, considera-se a iniciativa [FAIRassist](#) desenvolvida pelas equipas do *FAIRsharing* e da *University of Oxford*.

O *FAIRassist* faz parte da componente educativa do recurso [FAIRsharing](#), fazendo a identificação e monitorização da evolução das ferramentas para análise e/ou avaliação de objetos digitais em função dos princípios de dados FAIR.

Estão registadas 31 ferramentas no diretório do *FAIRassist* (na data deste relatório), evidenciando a grande diversidade de soluções oferecidas à comunidade, o que, em parte, pode contribuir para a dificuldade da identificação daquelas que são mais relevantes e adequadas. Assim as tabelas seguintes apresentam as ferramentas que apoiam o processo de avaliação da conformidade de conjuntos de dados com os princípios de dados FAIR e avaliação do conhecimento / adoção dos princípios de dados FAIR. Para além disso, são apenas consideradas as mais relevantes, de fácil utilização (sem necessidade de instalar aplicações ou de executar código), agnósticas quando ao domínio científico, e tendo em conta também os contributos de Mark Wilkinson - referência global no que concerne aos princípios de dados FAIR - apresentados no webinar [OSTrails Interoperability Framework – FAIR-IF: A Unified Framework for Consistently FAIRifying Research Outputs](#) por si

conduzido, no âmbito do projeto [OSTrails](#) financiado no quadro de financiamento [Horizonte Europa](#).

Tabela 3 – Ferramentas de avaliação do cumprimento dos princípios de dados FAIR de objetos digitais

Ferramenta	Tipo de Execução	Descrição
F-UJI	Automatizado	Ferramenta para avaliação programática da conformidade dos conjuntos de dados com os princípios de dados FAIR.
FAIR Evaluator	Automatizado	Recursos e diretrizes para avaliar a conformidade FAIR de recursos digitais.
FOOPS!	Automatizado	Ferramenta para avaliar a conformidade FAIR de ontologias e vocabulários. É uma aplicação web que pode ser utilizada para ontologias desenvolvidas em diversos domínios.
FAIR-Aware	Manual Formulário	Formulário de autoavaliação sobre o nível de conhecimento sobre como tornar conjuntos de dados FAIR, que inclui textos orientadores para cada prática FAIR.
FAIR enough	Automatizado	Avaliação do grau de conformidade de um recurso com os princípios de dados FAIR.
FAIR Data Self-Assessment Tool	Manual Formulário	Formulário para avaliação da conformidade dos conjuntos de dados com os princípios de dados FAIR, acompanhada de dicas práticas sobre como melhorar essa conformidade.
FAIR Assessment Tool by TKFDM	Manual Formulário	Formulário interativo para avaliar a conformidade de conjuntos de dados com os princípios de dados FAIR, com explicações detalhadas sobre cada tópico, pontuação automática e relatório de avaliação.

Bibliografia

Avanço, K., & Gingold, A. (2022). FAIRifying a scholarly publishing service: Methodology based on the OpenEdition's internal FAIR audit. *Journal of Electronic Publishing*, 25(2). <https://doi.org/10.3998/jep.1540>

Bailo, D., Paciello, R., Sbarra, M., Rabissoni, R., Vinciarelli, V., & Cocco, M. (2020). Perspectives on the Implementation of FAIR Principles in Solid Earth Research Infrastructures. *Frontiers in Earth Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/feart.2020.00003>

Bhat, A., & Wani, Z. A. (2024). The FAIRification process for data stewardship: A comprehensive discourse on the implementation of the FAIR principles for data visibility, interoperability and management. *IFLA Journal*, 03400352241270692. <https://doi.org/10.1177/03400352241270692>

CESSDA Training Team. (2017a, 2022). *Adapt your DMP: part 3—Data Management Expert Guide*. Data Management Expert Guide (DMEG). <https://dmeg.CESSDA.eu/Data-Management-Expert-Guide/3.-Process/Adapt-your-DMP-part-3>

CESSDA Training Team. (2017b). *Data Management Expert Guide 1. Plan. FAIR data*. Data Management Expert Guide (DMEG).

CESSDA Training Team. (2020, January 31). *CESSDA Data Management Expert Guide*. Zenodo. <https://dmeg.CESSDA.eu/>

Directorate-General for Research and Innovation (European Commission) . (2018). Turning FAIR into reality: final report and action plan from the European Commission expert group on FAIR data. In *Publications Office of the European Union*. Publications Office of the European Union. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7769a148-f1f6-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en>

Elixir. (n.d.-a). *Data life cycle | RDMkit*. RDMKit. Retrieved September 25, 2025, from https://rdmkit.elixir-europe.org/data_life_cycle

Elixir. (n.d.-b). *Machine actionability*. RDMKit. Retrieved May 18, 2025, from https://rdmkit.elixir-europe.org/machine_actionability

Elixir. (2023). *Data Life Cycle: Preserving*. RDMkit: The ELIXIR Research Data Management Toolkit for Life Sciences. <https://rdmkit.elixir-europe.org/preserving>

Elixir. (n.d.c). *Data Life Cycle: Processing*. RDMkit: The ELIXIR Research Data Management Toolkit for Life Sciences. <https://rdmkit.elixir-europe.org/processing>

Elixir.Europe. (n.d.). *Your Tasks: Data Analysis*. RDMKit. Retrieved May 15, 2025, from https://rdmkit.elixir-europe.org/data_analysis

European Commission. (2018). *Turning FAIR into reality: Final report and action plan from the European Commission expert group on FAIR data*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/1524>

Go FAIR. (n.d.). *R1.3: (Meta)data meet domain-relevant community standards*. GO FAIR. Retrieved June 3, 2025, from <https://www.go-fair.org/fair-principles/r1-3-metadata-meet-domain-relevant-community-standards/>

Jacobsen, A., de Miranda Azevedo, R., Juty, N., Batista, D., Coles, S., Cornet, R., Courtot, M., Crosas, M., Dumontier, M., Evelo, C. T., Goble, C., Guizzardi, G., Hansen, K. K., Hasnain, A., Hettne, K., Heringa, J., Hooft, R. W. W., Imming, M., Jeffery, K. G., & Kaliyaperumal, R. (2020). FAIR Principles: Interpretations and Implementation Considerations. *Data Intelligence*, 2(1-2), 10–29. https://doi.org/10.1162/dint_r_00024

Jacobsen, A., Kaliyaperumal, R., da Silva Santos, L. O. B., Mons, B., Schultes, E., Roos, M., & Thompson, M. (2020). A Generic Workflow for the Data FAIRification Process. *Data Intelligence*, 2(1-2), 56–65. https://doi.org/10.1162/dint_a_00028

Mons, B., Neylon, C., Velterop, J., Dumontier, M., da Silva Santos, L. O. B., & Wilkinson, M. D. (2017). Cloudy, increasingly FAIR; revisiting the FAIR Data guiding principles for the European Open Science Cloud. *Information Services and Use*, 37(1), 49–56. <https://doi.org/10.3233/ISU-170824>

Morselli, F., Hollander, H., Uiterwaal, F., Admiraal, F., Trippel, T., Giorgio, S. D., Degl'Innocenti, E., Giacomi, R., Gilissen, V., Hanneschläger, V., Hedges, M., Illmayer, K., Joffres, A., Kraaikamp, E., Madonna, A. D., Offersgaard, L., Puren, M., Ronzino, P., Senesi, M., ... Zierau, E. (2020). *Diretrizes para aplicação dos princípios FAIR à gestão e reutilização de dados*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3937183>

Niehues, A., de Visser, C., Hagenbeek, F. A., Kulkarni, P., Pool, R., Karu, N., Kindt, A. S. D., Singh, G., Vermeiren, R. R. J. M., Boomsma, D. I., van Dongen, J., 't Hoen, P. A. C., & van Gool, A. J. (2024). A multi-omics data analysis workflow packaged as a FAIR Digital Object. *GigaScience*, 13, giad115. <https://doi.org/10.1093/gigascience/giad115>

Russell, K. (2021). FAIR Principles and Why They Matter. In *Digital Transformation of the Laboratory: A Practical Guide to the Connected Lab*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9783527825042.ch5>

Science Europe. (2021). *Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management*. Science Europe. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4915861>

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Скворцов, Н. А. (2018). *Meaningful data interoperability and reuse among heterogeneous scientific communities*. 14–15. <https://elibrary.ru/item.asp?id=38652914>

Trifan, A., & Oliveira, J. L. (2020). Towards a More Reproducible Biomedical Research Environment: Endorsement and Adoption of the FAIR Principles. *Communications in Computer and Information Science*, 1211 CCIS, 453–470. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46970-2_22